

TOPARLARGA PSIXOLOGIYALIQ TRENIN' ÓTKERIW QAĞIYDALARI HÁM
PSIXOLOGIYALIQ TRENIN' TÚRLERI

Turemuratova Aziza Begibaevna

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti assistenti.

Azizaturemuratova85@gmail.com

Rısnazarova Zarafshan Parxat qızı

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti studenti.

Nurjanova Maftuna Kamal qızı

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15237635>

Annotatsiya. Hár qanday jámiyette grupp bolıp islew jaǵdayın shólkemlestiriw úlken áhmiyetke iye bolmaqta. Olar grupp normalariga ámel etedi. Bul izertlewde toparlarǵa psixolog trenin'ler shólkemlestiriwdiń tiykarǵı qaǵıydaları haqqında maǵlıwmatlar keltirip ótiledi. Bul qaǵıydalarǵa grupp bolıp islewde ámel qılıw maqsetke muwapıq boladı. Sonıń menen birge, izertlewimiz dawamında psixologiyalıq trenin' túrleri hám zamanagóy psixologiyalıq jantasıwlar haqqında maǵlıwmatlar berip ótiledi.

Gilt sózler: Psixologiyalıq trenin', grupp dinamikası, psixologiyalıq jantasıwlar, psixoterapiya, psixologiyalıq qawipsizlik, psixologiyalıq trenin' usılları.

**GURUHLARGA PSIXOLOGIK TRENING O'TKAZISH QOIDALARI VA
PSIXOLOGIK TRENING TURLARI**

Annotatsiya. Har qanday jamiyatda guruh bo'lib ishlash holatini tashkillashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ular guruh normalariga rioya qiladi. Ushbu tadqiqotda guruhlarga psixolog treninglar tashkillashtirishning asosiy qoidalari haqida ma'lumotlar keltirib o'tiladi. Bu qoidalarga guruh bo'lib ishlashda rioya qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuningdek, tadqiqotimiz davomida psixologik trening turlari va zamonaviy psixologik yondashuvlar haqida ma'lumotlar berib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Psixologik trening, guruh dinamikasi, psixologik yondashuvlar, psixoterapiya, psixologik xavfsizlik, psixologik trening usullari.

Kópshilik sociallıq psixologlar trenin'tegi topar dinamikasını birinshi gezekte roller almasıwı sıpatında qabıl etedi. V.I.Slobodchikovtıń pikirinshe eki túrli roller bar "sociallıq roller" hám "oyınlı roller." "Sociallıq rol" - bul insanlar arasındaǵı qatnasıqlardı hám baylanıslardı talqılawǵa qaratılǵan jaǵdaylardan biri.

Апрел, 2025-Үил

"Oyinlı rol" - ǵárezsiz, biraq waqıtsha jaǵdaylardıń birgeliktegi analizi. Olardı bir-birinen ajıratatuǵın ózgesheliklerden biri bul tańlawdıń ǵárezsizligi esaplanadı. Sociallıq rollerde insan hár qıylı jaǵdaylardan ǵárezsiz bolmaydı. Sociallıq ortalıqqa beyimlesiw ushın igson bir nıqaptı sheship ekinshisin kiyedi, máselen: lider, shańaraqlı adam, nızamǵa boysınıwshı hám basqalar.

Trenin'niń birinshi basqıshında ishki stereotiplerden jıraq bolıw máselesi kóriledi. Sebebi hár bir insanda ózine tán bolǵan stereotipler kompleksi bar. Máselen, basshı bolǵan insan, mudamı avtoritar lider rolin atqarıwǵa háreket etedi. Biraq psixologiyalıq trenin' wazıypası adamlarda iyiliwsheńlik qáiletin qalıplestiriwden ibarat. Kóp jaǵdaylarda roller qayta baylanıs ornatiw ushın jaqsı jaǵdaylardan biri esaplanadı. Bunday proceslerdi bolsa ózin ańlaw imkaniyatın beriwi múmkin. Hár qanday jámiyette topar bolıp islew jaǵdayı shólkemlestirilgen. Olar toparlıq normalarǵa ámel etip jasaydı. Aǵan nızam buzılsa buǵan jaza qollanıladı. Trenin' toparınıń da ózine jarasa normaları bar. Hár bir topar ushın trener tárepinen óz aldına nızam qaǵıydalar islep shıǵıladı. Baslawshı topar normalarınıń kerekligin seziwi kerek, bul normalar topardıń maqset hám wazıypalarına sáykes keliwi kerek. Mexanikalıq tárizdegi basqa nızamlardı óziniń trenin'ine ótkeriw bul ádep-ikramlılıq jaqtan naduris esaplanadı hám olar bul shınıǵıwlarǵa ulıwma tuwrı kelmewi de múmkin. Trenin' toparınıń basınan-aq topar normaları isley baslaydı. Tájiriybeler sonı kórsetedi, qatnasıwshılardı sabaqtıń basınan-aq nızam-qaǵıydalardı kórsetiw kerek. Jumıstıń basında baslawshı bul shınıǵıwdıń nátiyjesi nege qaratilǵanı haqqında maǵlıwmat beriwi talap etiledi. Psixologiyalıq trenin'lerdin' sonnan keyin islew principleri islep shıǵıladı.

Kóplegen trenin' toparlarında qollanılatuǵın principler tómendegiler:

1. Usı jerde hám házir. Bunda toparda bar bolǵan jaǵdaylar analizlenedi. Qatnasıwshılardı analizlew de múmkin. Bunda ótmish haqqında hám keleshek haqqında aytıw qadaǵan etiledi. Bul princip házirgi zamanǵa baǵdarlangan bolıp qatnasıwshılardı ózine itibardı qaratıwǵa úyretedi. Óz is-háreketlerin talqılaw imkaniyatın jaratadı.

2. "Shın kewillik hám ashıqlıq." Bunda eń áhmiyetlisi aldamaw hám xoshametlemew. Eger qatnasıwshılar trenin' waqtında hesh kimdi aldama hám shın kewilden bolsa trenin' jumısı jaqsı ótedi. Eger insan ózi haqqındaǵı maǵlıwmatlardı anıqlay alsa bul onıń kúshinen derek beredi.

3. Men princip. Trenin' waqtında qatnasıwshılardıń dıqqatı ózin-ózi túsiniwge qaratılǵan bolıwı kerek. Hátte basqa insanlar talqılanıp atırǵanda da qatnasıwshılar dáslep ózlerin onıń ornına qoyıwı hám sonnan keyin bul jaǵdaylardı talqılawı talap etiledi. trenin'te "biziń pikirimizshe" degen sózlerdi aytıw qadaǵan etiledi. hár qanday pikir ózinen kelip shıqqan halda ayılıwı kerek.

4. Aktivlik. Toparda passiv otırıw imkaniyatı joq. Psixologiyalıq trenin' ózi aktiv oqitiw usılı esaplanganlıǵı ushın, hár qanday trenin'tegi aktivlik bul zárúr jaǵdaylardan biri esaplanadı.

Апрел, 2025-Үил

Кóплеген шһиниғулар барлық қатнасушһлардһн қатнасуын талап етеди. Һатте шһиниғулар кóргизбели ямаса individual пикир талап етилетуғһн bolsa da, барлық қатнасушһлардһн оған óзлериниң қатнасуу менен қатнасуу талап етеди. Һаттеки қатнасушһлардһн ойыннан шһиғуу да мүмкин емес.

5. Конфеденциаллық. Тренинде айтулған барлық ғаплер усһ бóлменинн óзінде қалуу керек, бул этика кóзқарасһнан да керекли болған жағдайлardan biri болһп есапланади. Буннан алынған психологиалық билимлер áлбетте басқа топарlarda да қолланһлуу мүмкин.

Јоқарыда атап óтилген normalardan тһсқары бир-бирине болған мúnásибетлер де јилли болуу зáрур. Қатнасушһлар арасындағы сóylesiw қатнасулары јас, јинс, мағһлwматһна қарамастан јилли қарым-қатнас болуу талап етеди. Яғһны, қатнасушһлардһн Һáммеси бир-бирине "siz" деп мурáжат этиwi талап етеди. буннан тһсқары тренин'теги қатнасушһлар óзlerine лақап таңлауу талап етеди. бул óзиниң ату да, балалықтағы лақабһ да, институттағы ату да, Һáр қыуы қаһарманнынн ату да болуу мүмкин. бул жағдай қатнасушһлар арасындағы јилли мúnásибетлердһн болуын тáмиyinlewи мүмкин. Тренин' топарындағы normalar óз aldһna психологиалық орталықты јаратуу мүмкин, бул басқа топарlarda бақланбайды. Тренин' қатнасушһлары саналы турде normalarға ámel этиwi талап етеди.

Топарда roller poziciyasы. Топар awыzbirshiligi тусиниги.

Топар awыzbirshiligi топардағы жақсы мúnásибетлерди беретуғһн processlerden biri болһп есапланади. Топар awыzbirshiligi тренин'ниң áһmийетли тáреpleri болиwi мүмкин. Топар бирлигин тóмендеги факторларди кóрсетiwимиз мүмкин:

1. Топар қатнасушһларынн қызығушһлықлары, қádiriyatлары Һáм бағдарларынн сáуkesлиги;
2. Топар қурамынн гомоненлик дáреjesи (ásirese јас кóрсетkishleri бойынша, бир топарда 50 јастан úлкен Һáм 18 јастан kishilerди birlestiriw naduris болади);
3. Психологиалық қáwipsizlik, қабил этилгенлик, жақсы мúnásибет орталығһнн бар екенлиги;
4. Актив, emocional бирге islesiwдеги iskerlik, Һáр бир қатнасушһи usһin áһmийетли болған тáреpi сһпатында;
5. Baslawshынн жағымлылығы, Һáр бир қатнасушһларға baslawshы áлбетте жағуу керек;
6. Trenerdһн óз wazыpasын жақсы билиwi, Һáр қыуы психотexnikalardan óнимли paydalana алу қáбилети;
7. Basqa бásekiles топардһн бар екенлиги;
8. Топарда óз пикирин ústin qoyatuғһн бир insanнн бар екенлиги (кóп жағдайлarda адамлар kimgedur қарсы болуу usһin бир-бири менен тату болуу сһр емес.

Топар awыzbirshiligиниң тóменlewиниң себептери тóмендегисhe болиwi мүмкин:

Aprel, 2025-Yil

1. trenin' toparlarında kishi toparlardın payda bolıwı (bul 15 ten artıq topardaǵı adamlarda júz beriwi múmkin bolǵan jaǵdaylardan biri esaplanadı, biraq basqa jaǵdaylarda olar bir-biri menen básikeylesiwı jaqsı nátiyjelerge erisiw imkaniyatın jaratıwı múmkin);

2. treninnen aldın qatnasıwshılardıń bir-biri menen tanıs bolıwı bul qatnasıwshılardıń bir-birinen maǵlıwmatlardı jasırıwına sebep bolıwı múmkin, sol diada toparda ajralǵan halda jumıs islewine sebep bolıwı múmkin;

3. trenerdıń topardı jaqsı basqarmawı topardaǵı qatnasıqlardıń keskinlesiwine alıp keliwi múmkin;

4. birden-bir maqsettiń joqlıǵı, bul topar ushın krizisti keltirip shıǵarıwı múmkin.

Topardaǵı awızbirshilik trenin' jumısın nátiyjeli ámelge asırıwınan derek beredi, ol kóplegen krizislerdi jeńip ótiw imkaniyatın jaratıwı múmkin. trenin'degi awızbirshilik bir qatar shólkemler ushın áhmiyetli bolǵan ózgesheliklerden biri esaplanadı. Negativ jagdaylar hám pozitiv faktorlar tómendegi súwrette keltirilgen.

Oqıw toparlarında gomogenlik hám getrogenlik.

Gomogenlik hám getrogenlik degende tómendegiler esapqa alınıwı kerek: 1) jınısı, 2) jası, 3) maǵlıwmatı, 4) intellekt dárejesi, 5) sociallıq statusı, 6) shaxs tipi hám is-háreket stili, 7) psixologiyalıq mashqalaları, 8) qádiriyatlardıń baǵdarı hám isenimi, 9) toparda qatnasıw maqseti.

Eger toparda bir-birine jaqın jastaǵı bilimdegi hám basqa sıpatları menen bir-birine sáykes keletuǵın adamlar toplansa, álbette bul toparda awızbirshilik joqarı dárejede bolıwı múmkinligin kóriwimiz múmkin. biraq bunday toparda básikeylesiwlerdiń az bolatuǵının da kóriwimiz múmkin.

Bul bolsa topardaǵı qarama-qarsı pikirlerdiń bolmawına alıp keliwi múmkin. Kópshilik qánigelerdiń pikirinshe toparlıq psixoterapiyada getrogenlik ónimdarlıq shárt sharayatı sıpatında ámelge asıwı múmkin.

Oqıw toparınıń sapa quramı

Trenin' qatnasıwshıları ruwxıy jaqtan kesel bolmaǵan barlıq insanlar bolıwı múmkin. Eger ruwxıy jaqtan salamat emes adamlar trenin' qatnasıwshıları bar bolsa, olar ózlerin qolaysız seziniwi múmkin. bunday adamlar sınaǵa shıdam bere almaydı, sın aytqanda ózlerin adekvat tutıwı múmkin.

Uliwma trenin' usılları.

- Topar diskussiya
- Oyin usılları
- Sociallıq aqılǵa baǵdarlangan usıllar
- Dene háreketi psixoterapiyasına baǵdarlangan usıllar

- Meditativ texnikalar.

Shınıǵıw waqtında hár qıylı usıllar, texnikalar hám shınıǵıwlar bolıwına qaramastan, shınıǵıwdıń oraylıq usılları bar. Bunday usıllar qatarına toparlıq diskussiya hám jaǵdaylı rolli oyınlardı kirgiziwimiz múmkin (L.A.Petrovskaya, 1982; G.A.Kovalev, 1989; T.S. Yatsenko, 1987 hám basqalar).

Bunnan tısqarı, izertlewshiler oraylıq trenin' usılları qatarına sezgirlik, shınıǵıwǵa baǵdarlanganlıq hám ózin psixofizikalıq birlik sıpatında ańlawdı usınıs etken (YU.N.Emelyanov, 1985) bul verbal emes háreketlerdiń tanı tiline tásirshenligin úyrenedi. Trenin' jumısında meditativ hám suggestiv (ózone tásir kórsetiw) texnikalardan paydalanıw óz nátiyjesin bermekte. Joqarıda atap ótilgen usıllardıń qısqasha táriypin beremiz.

Topar diskussiya, bul qarama-qarsı sorawdı birgelikte talqılaw esaplanadı, bul sóylesiw procesinde qatnasıwshılardıń pikiri, baǵdarları, kózqarasları ózgeriwi múmkin. Trenin' waqtında toparlıq diskussiya qatnasıwshılar mashqalanı hár qıylı tárepten kóriwi ushın kerek, bul insan sanasınıń qarsılıq kórsetiwini azaytıwına alıp keliwi múmkin.

Toparlıq dodalawlar formasın hár qıylı tiykar menen klassifikaciyalaw múmkin. máselen, maqsetlestirilgen dodalawlar bolıwı múmkin, bunda dodalaw ushın tema beriledi hám dodalaw waqtı anıqlastırıladı, rejelestirilmegen dodalawlar baslawshı passiv wazıypanı atqaradı tema qatnasıwshılar tárepien tańlanadı, dodalawdıń waqtı bolsa sheklenbeydi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Turemuratova, Aziza, Rita Kurbanova, and Barno Saidboyeva. "EDUCATIONAL TRADITIONS IN SHAPING THE WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN FOLK PEDAGOGY." *Modern Science and Research* 2.10 (2023): 318-322.
2. Turemuratova, Aziza, and Kamola Yoldasheva. "PSYCHOLOGICAL CONFIDENTIALITY OF THE FORMATION OF STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON MULTI-VECTOR APPROACHES IN EDUCATION." *Modern Science and Research* 4.4 (2025): 262-269.
3. Turemuratova, Aziza, Shahlo Matmuratova, and Nargisa Tajieva. "THE DEPENDENCE OF MULTI-VECTOR APPROACHES ON PEDAGOGICAL METHODS AND PSYCHOLOGICAL TRAINING IN IMPROVING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON THE EDUCATIONAL PROGRAM." *Modern Science and Research* 4.4 (2025): 50-55.

Aprel, 2025-Yil

4. Turemuratova, Aziza, and Marhabo Kenjayeva. "KO'P VEKTORLI YONDASHUVLAR ASOSIDA TALABALARNING KOLLOBORATIV KO'NIKALARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK TRENING USLUBI." *Modern Science and Research* 4.4 (2025): 252-261.
5. Turemuratova, Aziza, Umida Uzakbaeva, and Dilafro'z Nuriyeva. "BASIC CONCEPTS OF FAMILY PSYCHOLOGY AND OVERCOMING PSYCHOLOGICAL PROBLEMS." *Modern Science and Research* 4.4 (2025): 104-109.
6. Begibaevna, Turemuratova Aziza. "RESEARCH ON IMPROVING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON MULTI-VECTOR PSYCHOLOGICAL TRAINING APPROACHES."
7. Begibaevna, Turemuratova Aziza, Kushbaeva Indira Tursinbaevna, and Dawletmuratova Raxila Genjemuratovna. "THE MAIN ESSENCE OF DEVELOPING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON MULTI-VECTOR PEDAGOGICAL APPROACHES IN MODERN EDUCATION."
8. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "Program Technology for Choosing an Effective Educational Methodology Based on Modern Pedagogical Research in The Educational System." *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS* 6.02 (2025): 30-33.
9. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "USE OF PEDAGOGICAL METHODS BASED ON THE MODERN EDUCATIONAL PROGRAM TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION." *European International Journal of Pedagogics* 4.06 (2024): 26-33.
10. Turemuratova, Aziza, Rita Kurbanova, and Barno Saidboyeva. "EDUCATIONAL TRADITIONS IN SHAPING THE WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN FOLK PEDAGOGY." *Modern Science and Research* 2.10 (2023): 318-322.
11. Kurbanova, R. J., and B. E. Saidboeva. "MAKTAB VA OILADA ESTETIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING AKSIOLOGIK DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH." *Inter education & global study* 9 (2024): 114-121.
12. Jarasovna, Kurbanova Rita. "The Role of National Values in Shaping the Aesthetic Worldview of Schoolchildren." *International Journal of Pedagogics* 5.03 (2025): 55-58.
13. Asamatdinova, J., and B. Saidboeva. "Diagnosis and Correction of the Development of Value Orientation in Students in the Process of Moral and Aesthetic Education." *JournalNX* 9.6 (2023): 274-277.

Aprel, 2025-Yil

14. Muratbayevna, Dauletova Gozal, and Madaminova Nargiza Qurbanbayevna. "BOLANING RIVOJLANISH DAVRI PSIXOLOGIYASI." Scientific Impulse 1 (2022): 33-35.
15. Jansulu, Tursinbaeva, and Mambetiyarova Venera. "SOTSIAL PSIXOLOGIYADA SHAXS MUAMMOSI." (2024).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH